

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5528987>
УДК 519.178

**РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗКИ НА ЛИНИИ СВЯЗИ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МОДЕЛИ НЕОРИЕНТИРОВАННОГО ПОТОКА В
НЕОРИЕНТИРОВАННОЙ СЕТИ**

Е.А. Репкина,
студент 4 курса, напр. «Прикладная математика»
А.А. Рубчинский,
научный руководитель,
к.т.н., доц. кафедры инженерной кибернетики,
ФГАОУВО НИТУ «МИСиС»,
г. Москва

Аннотация: В статье рассматривается распределение неориентированных потоков в неориентированных сетях с использованием классических детерминированных алгоритмов. Главное внимание обращается на балансировку нагрузки на телекоммуникационную сеть, что позволило бы справляться с возрастающим объёмом трафика и избежать перегрузки линий связи. Рассматривается графовая модель телекоммуникационной сети и даётся математическая постановка задачи маршрутизации трафика в сети. В статье предлагается алгоритм для распределения неориентированных потоков. Также представлены результаты сравнения эффективности предложенного алгоритма с другими известными алгоритмами с позиции устойчивости к нагрузке.

Ключевые слова: дискретная оптимизация, неориентированные потоки, граф сети, алгоритм маршрутизации, загрузка сети, минимаксный критерий

LOAD DISTRIBUTION ON THE COMMUNICATION LINE OF TELECOMMUNICATION NETWORKS USING THE DISEARED FLOW MODEL IN THE NON-ORIENTED NETWORK

E.A. Repkina,

4th year student, ex. "Applied math"

A.A. Rubchinsky,

Scientific Director,

Ph.D., Associate Professor of the Department of Engineering Cybernetics,

FGAOUVO NUST MISIS,

Moscow

Annotation: The article discusses the distribution of undirected flows in undirected networks using classical deterministic algorithms. The main focus is on balancing the load on the telecommunications network, which would make it possible to cope with the increasing volume of traffic and avoid congestion of the communication lines. A graph model of a telecommunication network is considered and a mathematical formulation of the problem of routing traffic in the network is given. The article proposes an algorithm for the distribution of undirected streams. The results of comparing the effectiveness of the proposed algorithm with other known algorithms from the standpoint of load resistance are also presented.

Keywords: discrete optimization, undirected flows, network graph, routing algorithm, network load, minimax criterion

В условиях постоянного увеличения загрузки сетей актуальным является совершенствование алгоритмов маршрутизации трафика, а также выявление узких мест телекоммуникационных сетей. В данной работе предлагается алгоритм нахождения нескольких путей для распределения трафика между парой узлов, позволяющий сделать уровень загрузки линий связи более равномерным.

Описание задачи. Пусть дан неориентированный граф $G(V,E)$, где $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ – множество вершин, $E = \{e_1, e_2, \dots, e_m\}$ – множество рёбер. Каждое ребро e_j имеет пропускную способность $c_j > 0$.

Неориентированный поток φ между двумя вершинами s и t – это величина трафика, который нужно передать из одной вершины в другую. Неориентированный мультипоток $\varphi(s,t) = r$ простых (единичных) путей [1] из множества путей $M = \{\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_p\}$, где $\mu_k = (u_1, u_2, \dots, u_d)$ – путь между вершинами $u_1 = s$ и $u_d = t$, $u_i \in V$, а $e_j = (u_i, u_{i+1})$, $e_j \in E$, $(i = 1, 2, \dots, t-1)$ является ребром графа.

Задаётся совокупность неориентированных потоков:

$$F(G) = \langle \varphi_1(s_1, t_1), \dots, \varphi_l(s_l, t_l) \rangle,$$

где $\varphi(s, t)$ – неориентированный поток между вершинами s и t . Распределение совокупного потока F по рёбрам обозначим $f(e) = f_j$, f_j – число единичных путей проходящих по ребру e_j , на него накладывается ограничение по пропускной способности $f_j \leq c_j$.

Назначение потока рассматривается как отображение $V \times V \times E \rightarrow R^+ \cup \{0\}$. $f(s, t, e)$ представляет собой количество (долю) потока φ , проходящего от узла x к узлу y через ребро e . При этом $f_e = \sum_{s, t \in V} f(s, t, e)$, что соответствует общему количеству потока, передаваемого по ребру e [2]. Загрузка ребра e определяется как отношение совокупного потока по ребру к его пропускной способности

$$l(e) = \frac{f_e}{c_e}. \quad (1)$$

Сформулируем задачу оптимизации распределения неориентированного потока в неориентированной сети. Необходимо минимизировать загрузку максимально загруженного ребра каждого пути:

$$\max_{e \in \mu_j} (l(e)) \rightarrow \min, \quad (2)$$

где $\mu_k = (u_1, u_2, \dots, u_t)$, $\forall \mu_k \in M$; $e = (u_i, u_{i+1})$, $e \in E$.

Решение. Для решения задачи разработан алгоритм (Алгоритм 1). Для каждого неориентированного потока $\varphi(s, t)$ находим множество простых путей, удовлетворяющих поставленным ограничениям по пропускной способности сети $f_e \leq c_e$, $\forall e \in E$.

Чтобы найти путь с минимальной загрузкой максимально загруженного ребра применяется минимаксная модификация алгоритма Дейкстры [3]. В качестве весовой функции ребра используется функция загрузки ребра $l(u, v) = (f(u, v))/c(u, v)$; где $c(u, v)$ – пропускная способность ребра между любыми смежными вершинами u и v , а $f(u, v)$ – число единичных путей проходящих между вершинами u и v . За вес вершины будем принимать не сумму весов рёбер пути до неё от одной из исходных вершин, а максимальное из значений весовой функции по рёбрам этого пути

$$w(\mu) = \max_{e_j \in E_1} l(e_j), \quad (3)$$

где E_1 – множество рёбер единичного пути μ из s в v (или из v в s).

Поэтому при просмотривании очередной вершины для определения её веса используется условие, определяющее максимальное значение из предыдущих рёбер и добавляемого на данном шаге ребра $l(u, v)$: $\max\{l(s, u), l(u, v)\}$.

При определении очередной помеченной вершины будем выбирать ту, которая имеет минимальное значение весовой функции для ведущих к ней

рёбер от вершины s : $\min_{u_i \in V_k} w(s, u_i)$, где V_k – просмотренные на текущий момент вершины.

Так можно найти единичный путь с минимальной загрузкой максимально загруженного ребра. Однако путь из вершины s в t может и не быть найден, если они принадлежат разным компонентам связности графа. Вообще говоря, число единичных путей μ для сети ограничено и может быть меньше, чем нам необходимо $\varphi(s, t)$. В этом случае найдём то количество путей, которое можно проложить от s к t .

Таким образом, получаем следующий алгоритм для нахождения оптимального по загруженности потока $\varphi(s, t)$ между вершинами s и t :

1. На входе имеем 2 вершины s, t и величину потока $\varphi(s, t)$, которую необходимо распределить по единичным путям. Будем считать возможным поток μ , если нам удалось его найти, а также для каждого ребра будем сохранять текущий поток f_i .

2. Пока количество найденных единичных путей μ не достигло величины искомого потока $\varphi(s, t)$, ищем единичный путь от вершины s к t с помощью модифицированного алгоритма Дейкстры с учетом уже проложенных путей.

На рисунке 1 представлен псевдокод алгоритма нахождения множества единичных путей для распределения одного неориентированного потока между вершинами s и t .

Algorithm 1 Распределение неориентированного потока по ребрам

Input: Граф G , Неориентированный поток F : вершины s, t и поток f
Output: Список единичных путей P

```

1: for  $i = 1$  to  $f$  do
2:   for all вершин  $v$  do
3:     load[ $v$ ]  $\leftarrow \infty$ 
4:     parent[ $v$ ]  $\leftarrow -1$ 
5:     status[ $v$ ]  $\leftarrow 0$ 
6:   end for
7:   load[ $s$ ]  $\leftarrow 0$ 
8:   status[ $s$ ]  $\leftarrow 2$ 
9:   for all ребер  $e = (s, u)$  do
10:     $w = \frac{f_e + 1}{c_e} > 0$ 
11:    if  $w > 0$  then
12:      load[ $u$ ]  $\leftarrow w$ 
13:      parent[ $u$ ]  $\leftarrow s$ 
14:      status[ $u$ ]  $\leftarrow 1$ 
15:      ENQUEUE( $Q, u$ )
16:    end if
17:  end for
18:  while очередь  $Q$  не пуста do
19:     $v$  with  $\min(\text{load}[v]) \leftarrow \text{DEQUEUE}(Q)$ 
20:    status[ $v$ ]  $\leftarrow 2$ 
21:    for all ребер  $e = (v, u)$  do
22:      $w \leftarrow \max(\frac{f_e + 1}{c_e}, \text{load}[v])$   $\triangleright$  макс. загрузка по ребрам пути
23:     if status[ $u$ ] = 0 then
24:       load[ $u$ ]  $\leftarrow w$ 
25:       parent[ $u$ ]  $\leftarrow v$ 
26:       status[ $u$ ]  $\leftarrow 1$ 
27:       ENQUEUE( $Q, u$ )
28:     end if
29:     if status[ $u$ ] = 1 and  $w < \text{load}[u]$  then
30:       load[ $u$ ]  $\leftarrow w$ 
31:       parent[ $u$ ]  $\leftarrow v$ 
32:       ENQUEUE( $Q, u$ )
33:     end if
34:   end for
35: end while
36:  $j \leftarrow t$ 
37: while  $j \neq -1$  do
38:    $P[i].\text{Add}(j)$ 
39:    $j \leftarrow \text{parent}[j]$ 
40: end while
41: end for

```

Рисунок 1 – Алгоритм распределения неориентированного потока

Распределение потоков осуществлялось для модели высокоскоростной компьютерной сети Abilene из библиотеки SNDlib [4], которая изображена на рисунке 2. Цифрами около рёбер обозначены их пропускные способности (в Гбит). Толщина ребра графа также соответствует величине пропускной способности линии связи.

Рисунок 2 – Граф исходной сети Abilene

На рисунке 3 представлена визуализация результата распределения неориентированного потока $\varphi(9,10) = 8$ и список простых (единичных) путей, найденных разработанным алгоритмом.

В работе [7] решается задача минимизации максимального времени прохождения составом железнодорожной сети станции

$$T = \min(\max t_{ij}), (4)$$

где t_{ij} – вес ребра, ассоциированный со временем, которое нужно потратить на прохождение данного участка пути. Предлагается использовать алгоритм Форда – Фалкерсона [8] для нахождения максимального потока в сети, а затем минимизировать время прохождения графа за счет перераспределения весовых коэффициентов на его ребрах с учетом существующих ограничений.

Приведем один из примеров результатов работы предложенных для сравнения алгоритмов. Сформируем следующее задание на распределение потоков:

$$F = \langle \varphi_1(x_1, y_1), \varphi_2(x_2, y_2), \varphi_3(x_3, y_3) \rangle \varphi_1(9, 10) = 8, \varphi_2(6, 8) \\ = 4, \varphi_3(11, 12) = 6.$$

Визуализация результатов представлена на рисунке 4. Проведём анализ работы каждого алгоритма.

— Свободные линии связи — Поток по линиям связи — Перегруженные линии связи

Рисунок 4 – Результат распределения неориентированных потоков:
 а – модифицированный алгоритм Дейкстры; б – алгоритм Флойда-Уоршелла;
 в – алгоритм на основе метода Форда-Фалкерсона; г – разработанный алгоритм

Как можно видеть (рис. 4, а), при применении модифицированного алгоритма Дейкстры для каждого потока f находится по одному пути μ . Пути пересекаются в рёбрах (2, 6), (2, 12) и (8, 5), что приводит к перегрузке этих рёбер. Они являются узкими местами сети для данного алгоритма.

Алгоритм Флойда-Уоршелла также находит по одному пути μ для каждого потока f . Из рисунка 4, б видно, что в результате, рёбра (4, 7) и (7, 6) оказались перегруженными, т.е. загрузка на них превысила 100 %.

Алгоритм на основе метода Форда-Фалкерсона позволяет найти наиболее свободные пути и распределить по ним требуемый трафик. Этот алгоритм дает возможность распределить все потоки, не перегрузив ребра сверх пропускной способности, но при этом достигнув её максимума на некоторых ребрах.

Разработанный алгоритм (Алгоритм 1) также позволяет распределить потоки таким образом, чтобы избежать перегрузки линий связи и распределить весь трафик для данной задачи.

На рисунке 5 показаны гистограммы загруженности линий связи для рассмотренных четырёх алгоритмов.

Рисунок 5 – Гистограммы загруженности линий связи:

- а – модифицированный алгоритм Дейкстры; б – алгоритм Флойда-Уоршелла;
- в – алгоритм на основе метода Форда-Фалкерсона; г – разработанный алгоритм

Разработанный алгоритм дает более равномерное распределение потоков по рёбрам сети и, в отличие от алгоритма на основе метода Форда-Фалкерсона, оставляет запас пропускной способности, который позволит добавить загрузку в случае необходимости.

Подсчитав статистику по результатам распределения неориентированных потоков, составим таблицу (табл. 1), позволяющую определить наиболее эффективно работающий алгоритм для решения поставленной задачи.

Таблица 1 – Сравнение статистических характеристик распределения неориентированных потоков для трех алгоритмов

Характеристика	Алгоритм <i>a</i>	Алгоритм <i>м б</i>	Алгоритм <i>в</i>	Алгоритм <i>г</i>
Минимальная загрузка ребра	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Максимальная загрузка ребра	100,0%	100,0%	100,0%	90,0%
Средняя загрузка ребра	70,7%	54,7%	78,7%	68,0%
Доля занятых линий связи	66,7%	66,7%	86,7%	93,3%
Нераспределённый трафик (Гбит)	10,0	6,0	0,0	0,0

Исходя из данных таблицы видно, что максимальная загрузка для первых трёх алгоритмов равна 100 %, тогда как для результата разработанного алгоритма нагрузка составила 90 % от пропускной способности, что является наименьшей величиной среди сравниваемых алгоритмов. Средняя загрузка ребра имеет наибольшие значения для модифицированного алгоритма Дейкстры и алгоритма на основе метода Форда-Фалкерсона, для разработанного алгоритма она меньше. Высокий процент занятых линий связи для разработанного алгоритма свидетельствует о более равномерном распределении нагрузки между линиями связи. А нераспределённый трафик показывает, что при использовании алгоритмов *a* и *б* часть трафика не удастся передать из-за перегруженности некоторых линий связи.

Таким образом, разработанный алгоритм показал хорошие результаты по распределению нагрузки на сеть, что позволяет использовать

его для балансировки нагрузки в сети и выявления узких мест, требующих модернизации линий связи.

Список литературы

- [1] Schrijver A. Combinatorial Optimization – Polyhedra and Efficiency. / A. Schrijver. – Berlin: Springer-Verlag, 2004.
- [2] Traffic Engineering With Equal-Cost-MultiPath: An Algorithmic Perspective / M. Chiesa, G. Kindler and M. Schapira. // IEEE/ACM Transactions on Networking. – 2017. V. 25. 779-792 p. [Электронный ресурс]. – URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/7588075>. (дата обращения: 08.03.2021).
- [3] Дасгупта С. и др. Алгоритмы. / С. Дасгупта, Х. Пападимитриу, У. Вазирани; Пер. с англ. под ред. А. Шеня. – М.: МЦНМО, 2014.
- [4] Survivable Network Design Library (SNDlib). [Электронный ресурс]. – URL: <http://sndlib.zib.de>. (дата обращения: 20.04.2021).
- [5] Wei K. et al. A modified Dijkstra’s algorithm for solving the problem of finding the maximum load path. // 2019 IEEE 2nd International Conference on Information and Computer Technologies (ICICT). – 2019. 10-13 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8711024>. (дата обращения: 24.04.2021).
- [6] Алгоритмы: построение и анализ. / Т. Кормен, Ч. Лейзерсон, Р. Риверс, К. Штайн. // 3-е изд. Пер. с англ. – М.: Вильямс, 2013. 1328 с.
- [7] Кадыева Л.М. Комбинированный алгоритм линейной оптимизации с поиском максимального потока на графе [Текст]. / Л.М. Кадыева, С.Е. Левин, Я.Н. Окрент. // Молодой ученый. – 2016. № 19 (123). 8-14 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://moluch.ru/archive/123/33998/>. (дата обращения: 20.05.2021).
- [8] Форд Л.Р. Потоки в сетях. / Л.Р. Форд, Д.Р. Фалкерсон. – М.: Издательство МИР, 1962.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Schrijver A. Combinatorial Optimization – Polyhedra and Efficiency. / A. Schrijver. – Berlin: Springer-Verlag, 2004.
- [2] Traffic Engineering With Equal-Cost-MultiPath: An Algorithmic Perspective / M. Chiesa, G. Kindler and M. Schapira. // IEEE / ACM Transactions on Networking. – 2017. V. 25. 779-792 p. [Electronic resource]. – URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/7588075>. (date of access: 03/08/2021).
- [3] Dasgupta S. et al. Algorithms. / S. Dasgupta, H. Papadimitriou, U. Vazirani; Per. from English ed. A. Shenya. – М.: MTsNMO, 2014.

[4] Survivable Network Design Library (SNDlib). [Electronic resource]. – URL: <http://sndlib.zib.de>. (date of access: 20.04.2021).

[5] Wei K. et al. A modified Dijkstra's algorithm for solving the problem of finding the maximum load path. // 2019 IEEE 2nd International Conference on Information and Computer Technologies (ICICT). – 2019.10-13 p. [Electronic resource]. – URL: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8711024>. (date of access: 24.04.2021).

[6] Algorithms: construction and analysis. / T. Cormen, C. Leiserson, R. Rivest, K. Stein. // 3rd ed. Per. from English – М.: Williams, 2013.1328 p.

[7] Kadyeva L.M. Combined linear optimization algorithm with the search for the maximum flow on the [Text] graph. / L.M. Kadyeva, S.E. Levin, Ya.N. Okrent. // Young scientist. – 2016. No. 19 (123). 8-14 p. [Electronic resource]. – URL: <https://moluch.ru/archive/123/33998/>. (date of access: 20.05.2021).

[8] Ford L.R. Streams in networks. / L.R. Ford, D.R. Fulkerson. – М.: Publishing house MIR, 1962.

© *Е.А. Репкина, 2021*

Поступила в редакцию 05.06.2021

Принята к публикации 15.06.2021

Для цитирования:

Репкина Е.А. Распределение нагрузки на линии связи телекоммуникационных сетей с использованием модели неориентированного потока в неориентированной сети // Инновационные научные исследования. 2021. № 6-2(8). С. 14-26. URL: <https://ip-journal.ru/>